

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20275530>

MARCH 2026

Süpervizyon Eşliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi Perspektifiyle Vaka Formülasyonu: Yaygın Anksiyete Olgusu

Case Formulation from a Cognitive Behavioral Therapy Perspective with Supervision: A Generalized Anxiety Case

Ece AYRAN

Yakın Doğu Üniversitesi

20254730@std.neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4598-2243>**Meryem KARAAZİZ**

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu olgu sunumunda DSM-5 kriterlerine göre Yaygın Anksiyete Bozukluğu semptomları gösteren 24 yaşındaki kadın danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) çerçevesinde yürütülen psikoterapi süreci incelenmiştir. Danışanın çocukluk döneminde maruz kaldığı travmatik yaşantılar, aile içi şiddet ve güvensiz bağlanma örüntüleri ve temel inançların gelişimine zemin hazırladığı belirlenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu deseni ile yürütülmüş olup terapi sürecinde süpervizyon eşliğinde toplam 12 seans olarak gerçekleştirilmiştir. Süreçte psiko eğitim, otomatik düşünce kayıtları, bilişsel yeniden yapılandırma ve davranışsal müdahaleler uygulanmıştır. Bulgular, danışanın felaketleştirme, aşırı sorumluluk alma ve suçluluk temelli bilişsel çarpıtmalarında azalma; kaygı düzeyinde düşüş ve kişilerarası ilişkilerinde sınır koyma becerisinde artış olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, erken dönem travmalarla ilişkili kaygı belirtilerinin tedavisinde BDT'nin etkili bir yaklaşım olduğunu ve süpervizyon desteğinin terapötik sürecin yapılandırılmasında önemli katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalarda seanslara ek olarak kontrol seanslarının da yapılması gerektiğini ve uzun sürede nasıl bir katkı sağlayacağını değerlendirmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Bilişsel Davranışçı Terapi, Olgu Sunumu, Süpervizyon.

Abstract

This case study examines the psychotherapy process of a 24-year-old female client who exhibited symptoms of Generalized Anxiety Disorder according to DSM-5 criteria, within the framework of Cognitive Behavioral Therapy (CBT). It was determined that the client's childhood traumatic experiences, exposure to domestic violence, and insecure attachment patterns laid the foundation for the development of core beliefs. The study was conducted using the case study design, one of the qualitative research methods, and the therapy process was carried out over a total of 12 sessions under supervision. During the process, psychoeducation, automatic thought records, cognitive restructuring, and behavioral interventions were applied. The findings indicate a reduction in the client's cognitive distortions such as catastrophizing,

excessive responsibility, and guilt-based thinking; a decrease in anxiety levels; and an improvement in boundary-setting skills in interpersonal relationships. The results suggest that CBT is an effective approach in the treatment of anxiety symptoms associated with early life trauma and that supervision support contributes significantly to structuring the therapeutic process. It is recommended that future studies include follow-up sessions in addition to regular sessions and evaluate their long-term contributions.

Keywords: Generalized Anxiety Disorder, Cognitive Behavioral Therapy, Case Presentation, Supervision.

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Giriş

Anksiyete veya kaygı, bireylerin sıklıkla deneyimlediği, kaynağı belli olmayan ve geleceğe yönelik düşüncelerinin belirsizliği sonucunda yaşadığı tehlike ya da tehdit beklentisi sonucu bireyin hissettiği bir duygudur. Bu durum bireylerde aşırı tetikte olma durumu ve kaslarda kasılma gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir (Zereyalp vd., 2024). Anksiyete, genellikle olayları felaketleştirmeye başlar ve bireyler bunların üstesinden gelmek için savunma mekanizmalarına başvurmaktadır. Bastırılan düşünceler, zamanla kişide kaygıya yol açmaktadır (Şahin, 2019). Günümüzde kaygı, insanların çoğunu etkileyen yaygın bir durum haline gelmiştir. Normal düzeyde hissedilen kaygı kişinin çevresine uyum sağlamasını sağlarken aşırı hissedilen kaygı kişinin işlevselliğini bozabilmektedir (Sayar, 2020).

Anksiyete bozuklukları, kaygının aşırı korku ile ilişkili olarak davranışsal bozulmalarla karakterize olan ruhsal bir bozukluktur. Bu bozukluklardan biri olan Yaygın Anksiyete Bozukluğu ise en az 6 ay süren kolay öfkelenme, kas gerginliği, uykuda yaşanan bozulmalar, huzursuzluk gibi belirtilerin en az üçünün endişeye eşlik ettiği bir kaygı bozukluğudur (American Psychiatric Association [APA], 2013).

YAB'ın toplumdaki yaygınlık prevalansı %2.8 ile %6.2 arasında değişirken yaşam boyu görülme sıklığı %16.6'ya kadar ulaşmaktadır (Kılıç, 2023; Bayar ve Cebe, 2013). Başlangıç yaşı incelendiğinde en sık orta yaşta ortaya çıktığı görülmüştür (Demir ve Görgülü, 2020). Wittchen vd., 1994'te yaptığı çalışmada Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun cinsiyete göre görülme sıklığına baktığımızda kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca YAB'ın dul, boşanmış ve ayrı yaşayan bireylerde daha yaygın olduğu, ev hanımı olmanın da risk faktörü olduğu görülmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) “şimdi ve burada odaklı” olan; düşünce, duygu ve davranışlarımız arasındaki ilişkiyi çalışan yapılandırılmış bir terapi yöntemidir. YAB'ın tedavi sürecinde BDT'nin etkisi yapılan çalışmalar incelendiğinde olumlu sonuçların olduğu görülmektedir (Yandım, 2022).

Olgu sunumunda erken dönem travmatik yaşantılar ve işlevsel olmayan aile dinamikleri bağlamında yaygın anksiyete belirtileri gösteren danışanda süpervizyon eşliğinde yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi temelinde anksiyete düzeyindeki değişimlerin izlenmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada bireysel bir durumun incelenmesini sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu yöntemi kullanılmıştır. Olgu sunumları; bir hastanın tıbbi öyküsü, belirtileri ve bulguları, tanı süreci, hastalığın seyri ile tedavi sürecinde ortaya çıkan beklenmedik veya nadir durumların raporlandığı çalışmalardır. Olgular, klinik araştırmalarda denetimli ortamda sistematik yöntemlerle elde edilmesi zor olan bilgileri sağlamaktadır (Erol, 2023). Danışanla haftada ikişer olmak üzere 12 seans süren bireysel oturum gerçekleştirilmiş, her oturum yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Danışanla seanslara başlamadan önce bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığına ve elde edilecek bulguların bilime katkı sağlamak amacıyla kimliği gizli tutularak kullanılması için sözlü olarak onamı alınmıştır. Bu çalışma için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'ndan izin alınmıştır.

Süpervizyon Süreci:

Bu çalışma kapsamında yürütülen psikoterapi süreci, düzenli süpervizyon desteği eşliğinde yapılandırılmıştır. Bu süreç grup olarak yürütülmüş olup terapinin oturumları haftalık olarak gerçekleştirilmiştir. Süpervizyon oturumlarının her biri yaklaşık 2 saat sürmüştür. Bu süreçte danışana ait tüm bilgiler “gizlilik ilkesi” çerçevesinde ele alınmış ve kimlik bilgileri anonimleştirilerek paylaşılmıştır.

Süpervizyon sürecinde danışanın klinik özellikleri, travmatik yaşam öyküsü ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) çerçevesinde yürütülen kişilerarası ilişkilerde boyun eğici örüntülere eşlik eden felaketleştirme, suçluluk temelli bilişsel çarpıtmalar ve aşırı sorumluluk almanın süpervizyon kapsamında değerlendirildiği belirlenmiştir. Terapötik süreçte geçmiş travmatik yaşantılara bağlı güvensizlik ve kontrol ihtiyacının terapötik iş birliğini zaman zaman zorlaştırdığı ancak süreç ilerledikçe içgörü ve işlevsel baş etme becerilerinde artış gözlendiği raporlanmıştır.

Bu süreçte süpervizör tarafından sağlanan geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonu gözden geçirilmiş, müdahale planı yeniden yapılandırılmış ve terapi sürecinin daha işlevsel ilerlemesi hedeflenmiştir.

BULGULAR

OLGU

24 yaşında, üniversite öğrencisi olan kadın danışan ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Danışanın terapiye başvurusunda yoğun kaygı belirtileri yaşadığını, aşırı tetikte olma hali, kişilerarası

ilişkilerde sınır koyamadığı için suçluluk hissettiğini dile getirmiştir. Danışan, sıklıkla kötü bir şey olacakmış hissi yaşadığını ve rahatlamakta zorlandığını ifade etmektedir. Danışan, ailedeki ilk çocuktur ve 5 kardeşi vardır. Danışanın anne ve babasının akraba olduğunu ve annesinin bu evliliği istemediğini söylemektedir. Babası; 49 yaşında galerici, otoriter, fiziksel şiddet uygulayan ve ailedeki herkese mesafeli biri olarak tanımlarken anneyi 49 yaşında ev hanımı, boyun eğici ve vefalı biri olarak tanımlamaktadır. Genel olarak ailesi ile bir bağ kuramadığını dile getiren danışan, evde yaşanan olayların kendisinde korku yarattığını ifade etmektedir. Çocukluk döneminde geniş aile ile aynı evde kalmışlar sonrasında ise aile apartmanına geçmişlerdir. Danışan, 6-7 yaşlarında aile evine jandarma baskını yapıldığını ve babasının silah kaçakçılığı yüzünden arandığını ama babasının o sırada yurt dışında olduğunu ve o zamanlarda çok korktuğunu dile getirmiştir. Babasının bu durumunu aileden değil de çevreden duymasının kendisinde hasar bıraktığını söyleyen danışan, çocukluğunu anlatırken çok uyumlu ve derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu ifade etmiştir ve o dönemlerdeki arkadaşlık ilişkilerinin hala sürdüğünü belirtmektedir. Danışan; anasını, ilkököl ve ortaokulu köyde okuduğunu ama lise için şehir merkezine gitmesi gerektiğini, bunun yanı sıra aile baskısıyla sağlık lisesini tercih ettiğini ama ilk dönem okula hiç gitmediğini söylemektedir. Bu nedenle okul değiştirdiğini (Anadolu lisesi) ve ergenlik dönemlerinde babası tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını dile getirmiştir. Bu olaydan sonra vücudunda aşırı titreme, nefes alamama, göğsünün sıkışması gibi belirtiler olduğunu söyleyen danışan hastanenin psikiyatri servisine başvurduğunu ancak ailenin izni olmadığı için herhangi bir terapi desteği ya da ilaç tedavisi görmemiştir. Danışan 9. sınıfa başladığında babasının hapse girdiğini ve bunun da danışanın psikolojisini derinden etkilediğini “Babam bize karşı mesafeliydi ama onun tamamen yok oluşu beni üzen bir durumdu” diyerek ifade etmiştir. Danışan, 11. sınıfa geçtiğinde babanın hapiste kalp krizi geçirmesi sonucunda hastaneye kaldırıldığını ve o dönemlerde danışanın derslerden koptuğunu ve bu yüzden içe kapandığını söylemiştir. Danışan bu durumu toparlayamadığı için üniversiteye giriş sınavına 6 defa girip en sonunda aile baskısı ve yetersiz hissettiği için bir bölüm yazma kararı almıştır. Şu anda olduğu bölümde aidiyet duygusu olmadığını dile getirmiştir. Kişilerarası ilişkilerinde danışan kendi ihtiyaçlarından çok başkalarının düşüncelerini önemsemektedir. “Eğer hayır derssem beni sevmezler, onları kırmış olurum” demiştir. Romantik ilişkilerinin de sağlıklı olmadığı ve uzak mesafeli ilişki yaşadığını söyleyen danışan artık bu durumdan sıkıldığını ve bundan dolayı biriyle görüşmeye başlamıştır. Görüştüğü kişinin yoğun hisleri yüzünden kendini bunalmış hissetmesi ve danışana karşı yakın fiziksel temas geçmek istemesinden rahatsız olup birkaç buluşmadan sonra ayrılma kararı almıştır. Bunun üzerine erkek arkadaşı kendisine tepki göstermiştir. Danışan son zamanlarda sadece derslerine odaklanmaya başlamıştır.

VAKA FORMÜLASYONU

Tablo 1. Öykünün Teknik Özetlemesi

<i>Öykünün Teknik Özetlemesi</i>	
Erken Yaşam Deneyimi	Danışan, çocukluk döneminde otoriter baba ve boyun eğici bir ailede büyümüştür. 6-7 yaşlarındayken eve yapılan jandarma baskınına şahit olması.
Temel İnanç	Güvende değilim.
İşlevselliği Bozan Varsayım	Etrafımdaki olayları sürekli kontrol etmezsem güvende olamam ve başıma kötü şeyler gelebilir.
Kritik Yaşam Olayı	Danışanın babasının hapse girmesi ve hapisteyken kalp krizi geçirmesi ile beraber baba eksikliğini çok ciddi deneyimlemesi.
Olumsuz Otomatik Düşünceler	Ben değersiz, güçsüz, yetersiz ve sevilmeyen biriyim.
Belirtiler	<p>Bilişsel: Sürekli kötü bir şey olacak düşüncesi, aşırı tetikte olma, felaketleştirme seneryoları.</p> <p>Somatik: Çarpıntı, göğüs sıkışması, titreme, huzursuzluk.</p> <p>Davranışsal: Kaçınma, hayır diyememe</p> <p>Duygusal: Kaygı, korku, güvensizlik, suçluluk duyguları.</p> <p>Motivasyonel: Akademik performansın düşmesi, aidiyet hissinde zayıflık, düşük motivasyon.</p>

Danışana ilişkin oluşturulan vaka formülasyonu, süpervizyon sürecinde düzenli olarak gözden geçirilmiştir. İlk değerlendirmelerde oluşturulan bilişsel ve duygusal yapılandırmalar, süpervizyon oturumlarında alternatif klinik bakış açıları ile ele alınmış ve yeniden değerlendirilmiştir. Bu süreçte danışan yalnızca yüzeyde görülen davranışsal örüntüleri değil, aynı zamanda erken dönem yaşantılarına bağlı olarak gelişen çekirdek inançları, bağlanma örüntüleri ve duygusal düzenleme

güçlükleri daha kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Süpervizyon katkısı ile formülasyon daha derinleştirilmiş ve terapötik müdahalelerin hedefleri daha net bir şekilde belirlenmiştir.

Tablo 2. Seans Planı

Seans	İçerik	Amaç
1-2. Seans	Tanışma ve anamnez	Terapötik ilişki kurma
3-4. Seans	Psikoeğitim	Kaygıyı Bilişsel Davranışçı model çerçevesinde anlamlandırma
5-6. Seans	Kaygı tetikleyicilerinin belirlenmesi	İçinde olduğu döngüyü fark ettirme
7-8. Seans	Bilişsel çarpıtmaların çalışılması	İşlevsiz otomatik düşüncelerin belirlenmesi ve alternatif düşünce geliştirme becerisinin kazandırılması
9. Seans	Temel inanç	Bilişsel yapıları fark ettirme
10-11. Seans	Sınır koyma	Kişilerarası ilişkilerde sınır koyma ve kişinin hayır diyebilme becerisini geliştirmek
12. Seans	Sürecin değerlendirilmesi ve sonlandırılması	Terapi sürecinin değerlendirilmesi, kazanımların gözden geçirilmesi ve nüks önleme

Bilişsel Davranışçı model çerçevesinde sürdürülen seanslardan sonra danışanın kaygı düzeyinde belirgin bir azalma gözlenmiştir. Seansların başında danışanın kaygı belirtilerinin yüksek olduğu

görülürken ilerleyen seanslarda bu belirtilerin psikoeğitim ve kaygı tetikleyicilerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarla danışanın kaygı döngüsünü daha iyi fark ettiğini ve bu belirtilerde kademeli bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 3. Olumsuz Otomatik Düşünceleri Kaydetme Tekniği

Durum (Olay)	Olumsuz Otomatik Düşünceler	Duygu	Davranış
Sabah ders çalışmayı erteleme	Sürekli ertelediğim için konuları sınavlara kadar yetiştiremeyeceğim.	Endişe, stres	Çalışmayı son ana bırakma
Erkek arkadaşının ani bir şekilde olduğu yere gelmesi	Takıntılı mı bu çocuk?	Şaşırma	Kaçınma davranışı
Erkek arkadaşıyla görüşmesi ve fiziksel yaklaşma ihtimali	Dürtüsel davranırsam pişman olurum.	Kararsızlık	Fiziksel mesafe koyma
Erkek arkadaşı ile iletişimini sonlandırma	Bu ilişkiyi istemiyorum.	Mutsuzluk	İletişimi kesme
Anne ile tartışması	Sürekli suçlanıyorum, hiçbir şekilde yaranamıyorum.	Öfke	Terapi sürecini paylaşma
Arkadaşlarla buluşma	Özlediğim bir etkinlik, bugün mutlu olacağım.	Huzur	Evden dışarı çıkıp sosyalleşme
Arkadaşlarına terapi aldığını söylemesi	Değişimin fark edilmesini istiyorum.	Mutluluk	Etraftan olumlu geri bildirimler almak moralini yükseltmesi

Bilişsel çarpıtmaların ele alındığı seanslarda danışanın işlevsiz otomatik düşünceler yerine alternatif düşünceler geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda danışandan ev

ödevi olarak “düşünce günlüğü” tutması istenmiştir. Bu ödev danışanın duygusal tepki ve davranışlarını fark etmesine katkı sağladığı görülmüştür. Temel inançları çalıştığımız seanslardan sonra danışanın farkındalığının artmasıyla inançların kaygı üzerindeki etkisini daha iyi anladığı görülmüştür. Son seanslarda ise danışanın isteği üzerinde sınır koyma becerisi üzerinde konuşulmuştur ve danışana kişilerarası ilişkilerde sınır koyma ile “hayır” diyebilme becerisi gelişmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde ise seanslar bittiğinde danışanın kaygı düzeyinde azalma ve başa çıkma becerisinin gelişiminde Bilişsel Davranışçı modeli çerçevesindeki seanslar ve süpervizyon desteğinin etkili olduğu gözlemlenmiştir.

TARTIŞMA

Drvaric tarafından 2013 yılında yürütülen bir çalışmada mindfulness ve BDT terapileri karşılaştırılmıştır ve kronik hastaların kaygı seviyesinde herhangi bir azalma olmadığı ama BDT ekolu ile stres seviyesinin farkında oldukları görülmüştür. Bazı çalışmalarda da kaygı seviyesinin azalmasıyla ilişkili olarak BDT’den daha etkili olan terapi modellerinin daha etkin bir rol aldığı görülmektedir. Terapi modelleri arasında Kabul Kararlılık Terapisi’nde olumsuz yaşam deneyimlerinin gerekliliği üzerine vurgu yapılmaktadır (Hayes, 1996).

2010 yılında randomize kontrollü bir çalışmada yaygın anksiyete tanısı almış 65 yetişkin bireyde Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkililiğinin incelenmesi için AR yöntemiyle karşılaştırma yapılmıştır. BDT, Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun tahammülsüzlük şemasına, AR, genel anksiyete kuramına dayandığı gözlemlenmiştir. Her iki tedavi yöntemi de 12 saatlik oturumlar ve takip seansları şeklinde uygulanmıştır. Bunun sonucunda her iki yöntem için de benzer sonuçlar elde edilse de BDT’nin etkisinin daha kalıcı ve güçlü olduğu belirlenmiştir (Dugas vd., 2010).

2011 yılında Slazer ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada Yaygın Anksiyete Bozukluğu; psikodinamik psikoterapi ile Bilişsel Davranışçı Terapi etkililiği karşılaştırılmıştır. 30 seans kadar süren seanslar sonucunda her iki tedavinin de etkili olduğunu göstermiştir. Fakat kaygı açısından BDT’nin daha etkili bir terapi yöntemi olduğu depresyon için çalışmaların yeterli çalışmanın olmadığını öne sürmektedir (Slazer vd., 2011).

2012 yılında ise Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanısı almış 22 hasta ile 22 sağlıklı birey 15 hafta boyunca düşüncelerin bastırılması konusunda test edilmiştir. Sonuç olarak Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Yaygın Anksiyete Bozukluğu’ndaki düşünce bastırma sürecinde başarılı bir terapi yöntemi olduğu görülmüştür (Reinecke vd., 2012).

Kabul Kararlılık Terapisiyle yapılan çalışmalarda danışanların anksiyete belirtileriyle ilgili psikolojik esnekliği arttırılırsa Bilişsel Davranışçı Terapi’ye göre daha etkili bir terapi yöntemi olabileceği öngörülmektedir (Picket, 2012). Yapılan başka bir çalışmada duygu düzenleme ve farkındalık üzerindeki etki incelendiğinde Diyalektik Davranış Terapi’sinin Bilişsel Davranışçı

Terapi'den daha fazla fayda sağladığı görülmektedir ancak depresyon ve anksiyete belirtilerinde BDT'nin daha etkili olduğu görülmektedir. (Afshari vd., 2020).

2015 yılında yapılan bir çalışmada üniversite hastanesine başvuran ve yaygın anksiyete tanılı çocuklar incelenmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi alan çocuklar ve henüz tedavi almayan çocuklar olarak iki gruba ayrılan çocuklar ve ebeveynleri ile birlikte 72 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında Bilişsel Davranışçı grup terapisinin çocukların kaygı seviyesinin azalmasında etkili bir yöntem olduğu görülmektedir (Öngider ve Baykara, 2015).

2018 yılında rastgele seçilen 60 kişilik bir grubun yer aldığı randomize kontrollü bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Buradaki amaç tedaviye katılımı değerlendirmektir ve danışanlara çeşitli ölçütler kullanılarak tedaviden önce, sonra ve 6 ay süreyle takip edilmiştir. Sonuç olarak duygu odaklı terapinin Bilişsel Davranışçı Terapi ile karşılaştırılabilir bir etkisi olabileceğini ve bunun test edilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir (Timulak vd., 2018).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Literatürde Yaygın Anksiyete Bozukluğu'nun tedavisinde psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte kullanılmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi, psikoterapi yöntemleri arasındaki en etkili terapi biçimidir. Bu olgu sunumunda dikkat çeken unsurlardan biri, terapi sürecinin süpervizyon eşliğinde olmasıdır. Yaygın anksiyete belirtileri göstermiş bir bireyin Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kapsamında yürütülen tedavi süreci ele alınmıştır. Bu bağlamda süpervizyon desteği seanslarla paralel şekilde alınmıştır ve terapistin, klinik kararları gözden geçirip kendi duygularını fark etmesi ve seansları daha işlevsel hale getirmesi açısından önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle terapi sürecinde danışanın direnç göstermesi ve terapötik ilişkinin korunması süpervizyon desteği ile mümkün olmuştur.

Özellikle kişilerarası ilişkilerde sınır koyma güçlüğü yaşadığını, başkalarının istediklerini ön planda tuttuğunu ve bundan dolayı pişmanlık duyduğunu dile getiren danışan, romantik ilişkilerinde de aynı tutumu sergilediğini dile getirmiştir. Terapi ilerledikçe danışanın kaygı seviyesinde azalma vs sorumluluk alma gibi gelişmeler olduğu görülmüştür. Seansların sonuna yaklaşırken danışanın erkek arkadaşından ayrılma kararı alması ilk defa kendi sınırını çizbildiğini göstermiştir. Bu da terapi süreci açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilmiştir. Gelecek çalışmalarda seanslara ek olarak kontrol seanslarının da yapılması gerektiğini ve uzun sürede nasıl bir katkı sağlayacağını değerlendirmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Afshari, B., & Hasani, J. (2020). Study of dialectical behavior therapy versus cognitive behavior therapy on emotion regulation and mindfulness in patients with generalized anxiety disorder. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 50(4), 305-312.

Demir, N. Ö., & Görgülü, Y. (2020). Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 23(2), 188-195.

Dugas, M. J., Brillon, P., Savard, P., Turcotte, J., Gaudet, A., Ladouceur, R., ... & Gervais, N. J. (2010). A randomized clinical trial of cognitive-behavioral therapy and applied relaxation for adults with generalized anxiety disorder. *Behavior Therapy*, 41(1), 46-58.

Göka, E., Türkçapar, M. H., Sayar, K., Rashid, T., Dinç, M., & Çakır, Z. (2020). Kaygı çağı: salgın zamanlarında ruh sağlığı. *Kapı Yayınları*.

Harm, M., Hope, M., & Household, A. (2013). American psychiatric association, 2013, diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edn...

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64(6), 1152.

Kılıç, M. (2023). Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastalarda Eşlik Eden Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğunun Sıklığının Araştırılması... *Mersin Üniversitesi*.

Öngider, N., & Baykara, B. (2015). Anksiyete tanısı almış çocuklar üzerinde bilişsel davranışçı grup terapisinin etkililiği. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 1(1), 26-37.

Pickett, S. M., Lodi, C. S., Parkhill, M. R., & Orcutt, H. K. (2012). Personality and experiential avoidance: A model of anxiety sensitivity. *Personality and Individual Differences*, 53(3), 246-250.

Reinecke, A., Hoyer, J., Rinck, M., & Becker, E. S. (2013). Cognitive-behavioural therapy reduces unwanted thought intrusions in generalized anxiety disorder. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 44(1), 1-6.

Robichaud, M., Koerner, N., & Dugas, M. J. (2019). Cognitive behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. *Routledge*.

Şahin, M. (2019). Korku, kaygı ve kaygı (anksiyete) bozuklukları. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(10), 117-135.

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, C., Ward, F., Hevey, D., ... & Irwin, B. (2018). Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğunun tedavisinde duygu odaklı terapi ve bilişsel-davranışçı terapinin karşılaştırılması... *Trials*, 19(1), 506.

Wittchen, H. U., Zhao, S., Kessler, R. C., & Eaton, W. W. (1994). DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. *Archives of General Psychiatry*, 51(5), 355-364.

Yandım, M. B. (2022). Bilişsel davranışçı terapi ve yeni kuşak bilişsel davranışçı terapilerde yaygın kaygı bozukluğunun tedavisi.

Zereyalp, M., Kurtoğlu, M. B., & Boz, C. (2024). Yaygın anksiyete bozukluğunda çevrim içi yürütülen bilişsel ve davranışçı terapi... *AYNA Klinik Psikoloji Dergisi*, 11(1), 163-185.